

УДК 372.881.1

І. В. Грачова

МЕТОД ПРОЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ НЕМОВНОГО ПРОФІЛЮ

© Грачова І. В., 2016
<http://orcid.org/0000-0002-1910-3857>

Метод проектів у вивченні іноземних мов є одним з найпоширенішим у світі, тому що він дає можливість здобувачам вищої освіти доцільно використовувати їх теоретичні знання на практиці, вирішувати проблеми, використовуючи іноземні мови у комунікативній діяльності. Для того щоб активізувати комунікативну діяльність здобувачів вищої освіти, викладач повинен створювати у процесі навчання ситуації для їхньої творчої активності. Використовуючи проектну методiku на занятті англійської мови можна досягти відразу кількох цілей: застосувати теоретичні знання студентів на практиці, розширити словниковий запас студентів, закріпити вивчений лексико-граматичний матеріал. Метод проектів дає можливість розвивати творчі здібності здобувачів вищої освіти та уміння самостійно застосовувати свої знання для вирішення пізнавальних і практичних завдань, орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати отриману інформацію, оскільки в різні моменти пізнавальної, експериментальної або прикладної творчої діяльності. Метою даної статті є дослідження доцільності використання методу проектів при вивченні ділової англійської мови для здобувачів вищої освіти спеціальності «Менеджмент і адміністрування» ВНЗ немовного профілю.

Ключові слова: метод проектів, індивідуалізація навчання, комунікативна діяльність, навчальний процес, дидактична сутність.

Грачева И. В. Метод проектов при изучении делового английского языка в неязыковых высших учебных заведениях.

Проектный метод в изучении иностранных языков является одним из самых распространенных в мире, потому что он позволяет студентам использовать теоретические знания на практике, решать проблемы с использованием иностранного языка в коммуникативной деятельности. Для активации коммуникативных навыков студента должны создаваться ситуации для их творческой деятельности в процессе обучения. Используя проектную методiku на занятии английского языка можно достичь сразу нескольких целей: применить теоретические знания студентов на практике, расширить словарный запас студентов, закрепить изученный лексико-грамматический материал. Метод проектов позволяет развивать творческие способности соискателей высшего образования и умение самостоятельно применять знания для решения познавательных и практических задач,

ориентироваться в информационном пространстве, анализировать. Целью данной работы является исследование использования метода проекта при изучении делового английского языка студентами специальности «Менеджмент и администрирование» в неязыковых ВУЗах.

Ключевые слова: метод проекта, индивидуализация обучения, коммуникативная деятельность, учебный процесс, дидактическая сущность.

Hrachova I. V. Method of projects at studying Business English in non-language higher educational institutions.

The project method in learning foreign languages has become one of the most common in the world because it allows applicants of higher education to use their theoretical knowledge in practice, solve problems using the foreign language in communicative activities. In order to activate students' communicative skills a teacher has to create situations for their creative activities in the learning process.

Using the project method during English classes we can achieve several goals: apply students' theoretical knowledge in practice, extend students' vocabulary, consolidate lexical and grammatical material. Project provides an opportunity to develop students' creativity and the ability to apply their knowledge independently, to solve cognitive and practical tasks, to search information and analyze it. The purpose of this paper is to study the using project method in studying Business English for students of speciality "Management and administration" in non-linguistic universities.

Key words: project method, individualized studying, communication activities, educational process, didactic essence.

Постановка проблеми. У теперішній час метод проектів у вивченні іноземних мов є одним з найпоширенішим у світі, тому що він дає можливість здобувачам вищої освіти доцільно використовувати їх теоретичні знання на практиці, вирішувати проблеми, використовуючи іноземні мови у комунікативній діяльності. Для того щоб активізувати комунікативну діяльність здобувачів вищої освіти, викладач повинен створювати ситуації для їхньої творчої активності у процесі навчання.

Тому метою даної статті є обґрунтування доцільності використання методу проектів при вивченні ділової англійської мови для здобувачів вищої освіти спеціальності «Менеджмент і адміністрування» ВНЗ немовного профілю.

Виклад основного матеріалу. Проектна діяльність дозволяє здобувачам вищої освіти виступати в ролі авторів, творців, підвищує творчий потенціал, розширює не лише загальний кругозір, але і сприяє розширенню мовних знань.

Проекти передбачають активізацію роботи здобувачів вищої освіти: вони представляють презентації, знімають сюжетні відеоролики, шукають

інформацію в довідниках та в Інтернеті, розмовляють з іншими людьми. Крім того студенти з різним рівнем мовної підготовки можуть брати участь в проектній роботі відповідно до своїх можливостей.

Головні цілі введення в навчальну практику методу проектів: показати вміння окремого здобувача вищої освіти або групи використовувати свій досвід на практиці, реалізувати свій інтерес до предмету дослідження, розширити свої знання, показати свій рівень іноземної мови, сприяти підвищенню рівня освіченості, розвитку, соціальної зрілості.

Організуючи роботу над проектом треба дотримуватись певних умов. Тематика може бути пов'язана як з країною мови, що вивчається, так і з країною проживання. Проблема, пропонована здобувачам, формулюється так, щоб орієнтувати їх на залучення фактів з суміжних областей знань і різноманітних джерел інформації. Необхідно залучити до роботи всю групу, запропонувавши кожному члену групи завдання з урахуванням рівня його мовної підготовки.

Орієнтуючись на ті цілі і завдання, які стоять перед викладачем іноземної мови, і, знаючи запити студентів у сучасності, ми застосовуємо у своїй роботі дану методику. Аналіз, досвід роботи засвідчив, що в розвитку інтересу до предмета не можна покладатися тільки на зміст досліджуваного матеріалу. Якщо члени груп не залучені в активну діяльність, то будь-який змістовний матеріал викличе у них споглядальний інтерес до предмету, який не буде пізнавальним інтересом. Метод проектів дозволяє студентам перейти від засвоєння готових знань до їх усвідомленого впровадження в життя [1].

Метод проектів на заняттях з іноземної мови може використовуватися в рамках програмного матеріалу з будь-якої теми. Кожний проект співвідноситься з певною темою і може розроблятися протягом декількох занять. Здійснюючи цю роботу, студенти можуть, наприклад, розповідати і писати про свої майбутні компанії, створювати власні газети, сайти, проводити соціальні опитування і тощо.

У проектній методиці використовується вербальні і інші засоби: не тільки мультимедійні презентації, а й малюнки, колажі, плани, карти, схеми, анкетні таблиці, графіки та діаграми. Таким чином, розвиток комунікативних навичок надійно підкріплюється різноманітним засобів, що передають ту чи іншу інформацію [2]. У цій системі навчання широко використовується мимовільне запам'ятовування лексичних засобів і граматичних структур в ході вирішення

проблемних завдань, стимулюється розвиток творчого мислення, уяви. Підготувати, оформити та представити проект - справа набагато довша і цікавіша, ніж виконання традиційних завдань. Наведемо приклад залікової проектної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська) здобувачів вищої освіти четвертого курсу, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент і адміністрування». Рівень володіння англійською – B1-B2.

Проект здійснюється за певною схемою. 1. Підготовка до проекту. Приступаючи до створення навчального проекту, ми дотримувалися ряду умов: попередньо вивчили індивідуальні здібності, інтереси, життєвий досвід студентів; вибрали тему проекту, сформулювали проблему, запропонували ідею, обговорили її зі студентами.

2. Організація учасників проекту. Спочатку формуються групи, де перед кожним стоїть своя задача. Розподіляючи обов'язки, враховуються схильності здобувачів до логічним міркуванням, до формування висновків, до оформлення проектної роботи. Завданням, яке стояло перед групою, було створити проект своєї майбутньої компанії, застосовуючи свої професійні знання зі спеціальності менеджменту та з англійської мови. Над проектом працювало 3 студенти.

3. Виконання проекту. Цей крок пов'язаний з пошуком нової, додаткової інформації, обговоренням цієї інформації, і її документуванням, вибором способів реалізації проекту. Група представила свою майбутню компанію у вигляді весільного салону. Вони розподілили свої обов'язки: пошук інформації, фінансові розрахунки, розробку та оформлення презентації, яка починається з цілей компанії та послуг (табл. 1):

Таблиця 1

Цілі та послуги компанії

Company's mission:

Professional Wedding Salon “Kler Devi” brings you an exclusive opportunity to make your wedding day a memorable one! Only here you get a high level of service and original approach. Our salon offers a full range of wedding services:

- Selection / rental of wedding dresses to order;
- A wide selection of wedding accessories;
- Professional photographer / operator;

- Handmade Invitations;
- Gifts for the guests;
- Towels;
- As well as bonus services (doves, wedding crew, fireworks, etc.).

Наступним етапом було обчислити фінансову сторону проекту, розробити бізнес-план, порахувати, скільки потрібно грошей, щоб відкрити такий салон, тощо (табл. 2.)

Таблиця 2

Фінансові розрахунки в проекті

The company will be based in the September 13, 2016 in the form of common ownership as limited a partnership liability. An equity is 1,000,000 UAH.

- Personal trust of participants; - limited liability;
- There is no double taxation of the income tax;
- It does not require much effort and expense in the organization;
- Easy distribution of profits – in proportion to the fraction of share
- Each partner may lead and represent the other partners in the partnership;

Студенти застосували свої професійні знання щодо пакету документації, необхідної для оформлення бізнесу (табл. 3):

Таблиця 3

Документація проекту

Documents required for registration

- Statement; Set of constituent documents;
- VTI passport;
- Authorize the use of outdoor advertising;
- Permission from the fire department;
- Lease on the premises; A copy of the registration card.

Студенти розробили структуру компанії, обчислили та обґрунтували, який штат їм потрібен, і в якій кількості, які функції вони будуть виконувати (табл. 4):

Таблиця 4

Структура компанії. Штат

Staff

The total number of staff is planned to involve 13 persons:

- 2 designers; - 4 consultants; - 2 secretaries; - 3 managers;
- 2 sellers; - 1 accountant; - 1 cleaner.

Future professionals should have experience in the activity.

Група вивчила особливості ринку у своєму сегменті, визначила своїх головних конкурентів, знайшла їхні спільні та відмінні риси зі своїм проектом, визначила свою нішу на ринці (табл. 5):

Таблиця 6

Вивчення конкурентного ринку

Description of market segments

One of the characteristic features of the market economy is competition. We see competition as an integral part of the activities. Analyzing the situation in the market, we can conclude that the main competitors are the salons of Kharkov and surrounding areas. In the market there are 6 Kharkiv large bridal salons. It is organizations such as, «Glamnovias», «Queen Style», «Viva», «Fashion Bride», «Valentina Gladun», «Sherri Hill». All of them, except for “**Kler Devi**” salon are engaged only in the selection of wedding, ballroom, evening and children’s dresses and accessories.

Також було винайдено необхідні кроки для активізації продажу послуг компанії та поширення бізнесу (табл. 7):

Таблиця 7

Методи реклами

Activation of sales of services

The main methods to intensify the sale of services:

- Distribution of leaflets in early activity
- At the beginning of the activities planned special offers with discounts up to 30 %
- Advertising: advertising text and its design is attractive and displays all our activities.

We intend to use the following types of advertising:

- Special billboards; - Site

4. Презентація проекту. Весь відпрацьований, оформлений матеріал група представила, захищаючи свій проект.

5. Підведення підсумків проектної роботи. В цілому проект був успішний, студенти активно і творчо брали участь у підготовці проекту, вивчали необхідні матеріали, робили розрахунки, представляли презентацію.

Висновок.

Аналізуючи представлений вище практичний досвід розробки проектів, можна зробити висновок, що використання методу проектів в процесі навчання англійської мови інтегрувала студентів в різні середовища: соціальні, мовні тощо, здобувачі вищої освіти були включені в реальну дослідницьку діяльність і націлені на отримання реального результату.

Крім того, самостійний вибір змісту і способів діяльності сприяв розвитку емоційної сфери особистості, її здібностей, нахилів, інтересів.

Застосування проектної методики на заняттях англійської мови показало, що здобувачі вищої освіти: отримують гарні результати у вивченні іноземної мови, мають практичну можливість застосувати свої знання з менеджменту, розуміють необхідність міждисциплінарних зв'язків. Метод проектів має ряд переваг перед традиційними методами навчання: підвищення мотивації здобувачів вищої освіти при вивченні англійської мови, втілення теоретичних знань у практику, можливості для творчої діяльності студентів.

Література

1. Бельгибаева Д. А. Принципы коммуникативного обучения иностранным языкам. // Вестник КАСУ. – 2005. – № 2. – С.21–22.
2. Ваулина Ю. Е., Дули Дж., Подоляко, О.Е., Эванс, В. УМК «Английский в фокусе» («Spotlight-9»). – М.: Просвещение, Express Publishing, 2010.
3. Егоров О. Коммуникативная функция учебного занятия. // Учитель. – 2001. – № 1. – С. 13–15.
4. Подопригорова Л. А. “Использование интернета в обучении иностранным языкам”. ИЯШ. – 2003, – № 5.